

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алимарданова Ирода Вохид кизи ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АСАРЛАРДАН ЭРКИН ФойДАЛАНИШ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	5
2. Мирзаева Мухайё Дилшод кизи ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫЗОВЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ.....	13
3. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна ЗАМОНАВИЙ МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИНГ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ: ҲУҚУҚИЙ ЁНДАШУВ.....	21
4. Ахмедов Дилшод Бахрамович МАЪМУРИЙ СУДГА ТААЛЛУҚЛИЛИК ИНСТИТУТИ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ.....	34
5. Ермашев Женгис Маратович АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА БОЖХОНА СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	46
6. Камалова Дилдора Гайратовна, Турсунмуродов Комрон Тургун угли СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО (БЫТОВОГО) НАСИЛИЯ И ОСКОРБЛЕНИЯ.....	55
7. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХАВФ ОСТИДА ҚОЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	70
8. Кўчқаров Зафаржон Қаюмжон ўғли ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА НАЗОРАТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА КОРРУПЦИЯВИЙ ХАВФ-ХАТАРЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ОМИЛЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	79
9. Одиллов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	87
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	95
11. Зулфукоров Абдувахоб Абдумалик ўғли КРИМИНАЛИСТИКА ВА СУД ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ НАЗАРИЯСИ АТАМАЛАР ТИЗИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФойДАЛАНИШ.....	103
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР УГРОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	110

Отегенова Луиза Жолдасбаевна
 Ўзбекистон Республикаси Судьялар
 олий кенгаши хузуридаги Судьялар
 олий мактаби мустақил изланувчиси
 E-mail: luiza_0077@mail.ru

ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ

For citation: Otegenova Luiza Joldasbaevna. THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF PHYSICAL OR MENTAL COERCION OR INTIMIDATION. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 9, pp. 95-102

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13884243>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд қўрқитишнинг назарий-ҳуқуқий жиҳатлари таҳлил этилган. Шунингдек, мақолада қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатлар сифатида жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд қўрқитиш тушунчаларига олимларнинг таърифлари бериб ўтилган. Бундан ташқари, мақолада жиноятнинг бажарувчиси, яъний субъекти жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд шундай мажбурлашни қўллаш билан қўрқитган (мажбурлаган) шахс эканлиги ҳақида ҳам фикрлар баён этилган. Мақолада мажбурлаш, жисмоний ва руҳий мажбурлаш, қўрқитиш тушунчаларига тўхталиб ўтилган бўлиб, бу борада олимларнинг фикрлари таҳлил этилган.

Калит сўзлари: Айбли, жавобгарлик, жазо, жисмоний, зўрлик ишлатиш, руҳий, мажбурлаш, ёхуд қўрқитиш, ижтимоий ҳавфли, ғайриқонуний.

Отегенова Луиза Жолдасбаевна,
 Самостоятельный соискатель Высшей школы судей
 при Высшем совете судей Республики Узбекистан
 E-mail: luiza_0077@mail.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ПСИХИЧЕСКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАПУГИВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются теоретические и правовые аспекты физического или психического принуждения или запугивания. Также в статье учеными даны определения понятий физического или психического принуждения или запугивания как обстоятельств, исключающих преступность деяния. Кроме того, в статье также указано, что исполнителем преступления является лицо, которое физически или морально принуждало субъекта либо угрожало (принуждало) к такому принуждению. В статье рассмотрены понятия принуждения,

физического и морального принуждения, запугивания, а также проанализированы мнения ученых по этому поводу.

Ключевые слова: Виновный, ответственность, наказание, физическое, применение силы, психическое, принуждение или запугивание, общественно опасное, противоправное.

Otegenova Luiza Joldasbaevna,

Independent researcher of the Higher School of Judges
under the Supreme Council of Judges of the Republic of Uzbekistan
E-mail: luiza_0077@mail.ru

THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF PHYSICAL OR MENTAL COERCION OR INTIMIDATION

ANNOTATION

This article analyzes the theoretical and legal aspects of physical or mental coercion or intimidation. Also, in the article, definitions of the concepts of physical or mental coercion or intimidation are given by scientists as circumstances that exclude the criminality of the act. In addition, the article also states that the perpetrator of the crime is the person who physically or mentally coerced the subject or threatened (forced) such coercion. The article focuses on the concepts of coercion, physical and mental coercion, intimidation, and analyzes the opinions of scientists in this regard.

Keywords: Guilty, responsibility, punishment, physical, use of force, mental, coercion or intimidation, socially dangerous, illegal.

Бизга маълумки, Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда қабул қилинган амалдаги Жиноят кодексида қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатларнинг турлари аниқ белгилаб қўйилган бўлиб, бу ўз навбатида судларда бундай ишларни кўришдаги тортишувларга чек қўйди.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 35-моддаси биринчи қисмида қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатлар тушунчаси биринчи марта берилди. Унда қилмишда ушбу кодексда назарда тутилган аломатлар расмий жиҳатдан мавжуд бўлсада, лекин у ижтимоий хавфли, ғайриқонуний ёки айбли бўлмаса, қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатлар деб топилади[1].

Шунга кўра, қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатларнинг юридик табиатини аниқлаш, ушбу институтнинг жиноят ҳуқуқи тизимидаги аҳамияти ва ўрнини белгилаш имконини беради. Ҳар бир фуқарога ижтимоий муносабатларни жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш ҳуқуқини беради.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 35- моддаси 2-қисмида қуйидаги ҳолатлар қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатлар деб кўрсатилган; а) кам аҳамиятли қилмишлар; б) зарурий мудофаа; в) охирги зарурат; г) ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлаш чоғида зарар етказиш; д) буйруқни ёки бошқача тарздаги вазифани бажариш; е) касб ёки хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлган асосли таваккалчилик; з) жисмоний ёки рухий мажбурлаш ёхуд кўрқитиш қабилар. Ушбу қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатларнинг ҳуқуққа хилофлигини истисно қилиш уларнинг юридик табиатидадир. Улар фақатгина қилмишнинг жиноийлигини ва жазога сазоворлигини истисно қилибгина қолмасдан, қилмишда жиноят таркиби ҳам бўлмайди.

Демак, қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатлар бевосита жиноят таркиби билан боғлиқдир. Яъни ё қилмишда шахснинг айби бўлмайди. Айб жиноят таркиби субъектив томонининг зарурий белгисидир. Ёки қилмиш ижтимоий хавфли бўлмайди. Ана шу айтилганларга кўра, қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатлар жиноят таркибининг бирор томони (элементи) ёки белгисининг бўлмаслиги туфайли истисно қиладиган ҳолат ҳисобланади.

Шуни қайд этиш керак, Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 9 январдаги ЎРҚ–459-сонли Қонуни билан қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатларнинг тури

сифатида Жиноят кодексига “жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд кўрқитиш”, деб номланган 41¹ -моддаси киритилди[2].

Унга кўра, жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд шундай мажбурлашни қўллаш билан кўрқитиш натижасида Жиноят кодекси билан кўриқланадиган ҳуқуқ ва манфаатларга зарар етказилиши, агар бундай мажбурлаш ёхуд кўрқитиш оқибатида шахс ўз ҳаракатларини (ҳаракатсизлигини) бошқара олмаган бўлса, жиноят ҳисобланмайди.

Демак, юқорида қайд этганларимиздек, бундай вазиятда жиноятнинг бажарувчиси, яъний субъекти жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд шундай мажбурлашни қўллаш билан кўрқитган (мажбурлаган) шахс булади. Бу борада мажбурлаш, жисмоний ва руҳий мажбурлаш, кўрқитиш тушунчаларига тўхталиб ўтадиган бўлсак, Мажбурлаш деганда шахснинг ўз хоҳишига қарши бирон-бир қилмишни содир этишга мажбур этиш мақсадида амалга ошириладиган барча руҳий ёки жисмоний таъсир чоралари тушунилиши лозим[3].

Жабрланувчига мажбурлаш пайтида ҳуқуққа хилоф руҳий таъсир кўрсатиш қуйидаги усулларда амалга оширилади:

хизмат жиҳатидан қарамлик, яъни аёлнинг уни мажбурловчи шахсга хизмат юзасидан бўйсунуши – “раҳбар – бўйсунувчи ходим” кўринишида (масалан, жабрланувчини ишдан бўшатиш, кам ҳақ тўланадиган ишга ўтказиш, пул мукофотларидан маҳрум қилиш, паст лавозимга ўтказиш, яшаш манбаларидан маҳрум қилиш билан кўрқитиш ва бошқ.) бўлиши мумкин;

моддий жиҳатдан қарамлик, яъни аёлнинг унинг жинсий эркинлигига таҳдид солаётган шахсга моддий қарамлиги ёки яшаш учун маблағларнинг асосий қисмини шу шахсдан олиши (масалан, жабрланувчида тўлай олмайдиган қарз мажбуриятларининг мавжудлиги;

аёлнинг ўз яшаш жойи бўлмай туриб айбдорнинг уйида яшаши ва бошқ.) ҳисобланади;

бошқача тарздаги қарамлик, яъни тегишли хизмат вазифасини эгаллаб турган шахснинг жабрланувчи учун муҳим саналган масалаларни ҳал қилиши натижасида жабрланувчининг маълум бир имтиёз, фойда, устунликка эришиши.

Бундай қарамлик турли кўринишларда бўлиши мумкин, масалан, “спортчи аёл – унинг мураббий, “тумон қилинувчи – терговчи”, “ариза билан мурожаат қилаётган шахс – аризани қаноатлантира оладиган шахс” ва ҳокозолар. Агар шахс жисмоний ёки руҳий мажбурлаш таъсири остида жиноят содир этсаю, аммо бу ҳолатнинг барча шартларига амал қилса, унинг қилмишлари жиноят деб топилмайди.

Мумкин бўлган ва қатор вазиятларда қонун билан талаб қилинадиган чораларни қўллаш мажбурлов сифатида қаралиши мумкин эмас. Бундай вазиятларда сохта мажбурланаётган шахс томонидан учинчи шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига зарар етказган қилмиши зарур шартлар мавжудлигида, қасддан ёки эҳтиётсизлик билан содир этилган жиноят деб квалификация қилиниши шарт.

Ушбу бандда шунингдек моддий томондан, хизмат жиҳатидан ёхуд бошқа жиҳатдан қарамлик сабабли жиноят содир этиш ҳам жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида кўрсатилган. Моддий жиҳатдан қарамлик деганда, жабрланувчининг айбдордан қонун билан белгиланган моддий ёрдам (пул, озиқ-овқатлар, кийим-кечаклар ва ҳ.к.) олиб келганлигини ёки унинг бевосита қарамоғида бўлганлиги ҳолатлари тушунилиши лозим[4].

Айбдорни жиноят содир қилишга ундовчи шахсга тўлиқ ёки қисман моддий қарам бўлиши мумкин. Аммо, А.В.Кладков айтганидек, айбдорни бирор нарса сотиб олиши учун пул берган шахсининг манфаатларини кўзлаб жиноят содир қилган шахсни моддий қарам дейиш мумкин эмас[5].

Агар моддий қарамлик жиноят содир қилган шахснинг ноананавий турмуш тарзини кечириши (алкоголга ружуъ қўйиш, таваккалчиликка асосланган ўйинларни ўйнаш ва ҳ.к.) билан бевосита боғлиқ бўлса, бу жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида баҳоланмайди.

Хизмат жиҳатдан қарам деб ҳисоблаш учун, бир кишининг бошқасига корхона, муассаса ёки ташкилотдаги иши туфайли бошқасига бўйсунуши, қарам бўлган шахсга нисбатан интизомий жазо қўллаш ёки ишдан бўшатиш ваколатига эга бўлиши керак. Хизматчининг бошлиққа ёки ўзига нисбатан мансаби бўйича юқори турувчи шахсга бўйсунуш

тарзида бўлиши мумкин. “Раҳбар – бўйсунувчи ходим” кўринишида (масалан, жабрланувчини ишдан бўшатиш, кам ҳақ туланадиган ишга ўтказиш, пул мукофотларидан маҳрум қилиши, паст лавозимга ўтказиш, яшаш манбаларидан маҳрум қилиш билан кўрқитиш ва бошқ.) бўлиши мумкин[6].

Кўрқитиш бир қатор шартларга жавоб бериши керак: хусусан, у объектив жиҳатдан реал бўлиши, яъни умуман олганда яқин вақт ичида амалга оширилиши лозим. Кўрқитишни амалга оширишнинг реаллиги, барча иш ҳолатларини таҳлил қилиш ва баҳолаш орқали аниқланади: айбдор шахси (ҳаёти ёки соғлиққа қарши жиноятлар учун судланганлик ҳолатининг мавжудлиги); жабрланувчи билан улар ўртасидаги муносабат; кўрқитишни етказишнинг жойи, вақти, ҳолатлари ва усуллари. Кўрқитиш аниқ бўлиши керак, яъни жабрланувчига муайян зарар етказиш ниятини ичига олган бўлиши керак.

А.С.Михлин қайд этганидек, кўрқитишнинг реаллиги масаласини ҳал қилишда субъектив омиллар (айбдор таҳдидни қандай қабул қилиши) ва объектив омиллар (таҳдидни ифодалашдаги барча ҳолатларни) ҳисобга олиниши керак.

Суд субъектлар ўртасидаги муносабатларнинг хусусиятини, кўрқитишни ифодалаш шаклини, руҳий мажбурлашни амалга ошираётган шахснинг олдинги хулқ-атворини албатта ҳисобга олиши керак[7]. Шунингдек керакки, жисмоний ва руҳий мажбурлашнинг зарурий белгиси, бу шу жиноятнинг мажбурланаётган шахс иродасига қарши қилинишидир. Бундай бўлмаса мажбурлаш бўлмайди.

Кўрқитиш оғзаки тарзда кўрқитувчи имоишоралар, шахс соғлиғига зиён етказиши мумкин бўлган қурол ёки бошқа ашёлар билан кўрқитиш, мулкни нобуд қилиш, жабрланувчини шарманда қилувчи маълумотларни тарқатиш билан кўрқитиш, шантаж орқали амалга оширилади.

Шахснинг иродасини синдириш усули сифатидаги кўрқитиш аниқ бўлиши керак. Кўрқитиш ҳам шахснинг манфаатларига нисбатан, ҳам унинг яқин кишилари (болалари, ота-онаси, яқин қариндошлари ва ҳоказо)га нисбатан бўлиши мумкин. Кўрқитиш шахснинг эркин ҳаракатларини фалаж қилиш, унинг иродасини синдиришга қодир даражада жиддий бўлганми-йўқми, буни алоҳида олинган ҳар бир ҳолда суд ҳал қилади.

Фикримизча, бўйсунувчи шахсни раҳбарга ёқин, мансаб лавозимларида қўтарилиш, мукофот пул олиш ёки бошқача тарзда рағбатлантирилишга эришиш мақсадида ҳар қандай оғирликдаги жиноят содир қилиши, жазони енгиллаштирувчи ҳолат деб топилиши мумкин эмас. Чорасиз аҳволдаги ходимни ишдан бўшатиш билан кўрқитиш, яъни оғир моддий ҳолатдаги, қарамоғида вояга етмаган ёки қария отаонаси бор шахсни кўрқитиш натижасида жиноят содир қилиш, ижтимоий хавфлилик даражасига кўра қандай жиноят содир этилганидан қатъи назар судлар томонидан жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида баҳолалиши керак. Бошқа жиҳатдан қарамлик, юзага келган вазият туфайли шахс ўзини бошқа бир шахс олдида мажбур деб ҳисобласа ва бундан фойдаланиб шахс ўзига қарам бўлган кишини жиноят содир қилишга мажбурлаши ҳар қандай вазиятда ва ҳар қандай фаолият соҳасида юзага келиши мумкин[8].

Бошқача айтганда, бошқа жиҳатдан қарамлик – бу моддий ва хизмат жиҳатдан қарамлик белгиларига эга бўлмаган, бошқа ҳар қандай қарамлик. Бу қариндош-уруғчилик, дўстона, жинсий, қўшнилар, ўқитувчи ва ўқитувчи, восий ва унга бўйсунувчи ўртасидаги муносабат натижасида юзага келиши мумкин. Шунингдек кўрсатилган ёки кўрсатилиши лозим бўлган хизмат оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай қарамлик ҳам бошқача қарамлик бўла олади. Моддий, хизмат ёки бошқа жиҳатдан қарамлик туфайли жиноят содир қилишда қарамлик даражаси ва бу айбдорнинг ҳаракатларига қай даражада таъсир қилиши ҳисобга олиниши керак. Яна шуни қайд этиш керакки, моддий, хизмат ёки бошқа жиҳатдан қарам бўлиш эмас, балки айбдорни жиноят содир қилишга мажбур қилиши керак.

Бу борада МДҲ давлатлар Жиноят қонунчилигини ўрганганимизда Россия жиноят қонунчилигида жисмоний ва руҳий зўрликни тавсифлашда Жиноят кодексининг 63-моддаси (“к” банди)да қонунчи жисмоний ва руҳий мажбурлаш, яъни “ўқотар қурол, портловчи моддалар ёки воситалар, захарли ва радиоактив ашёлар, даволовчи ва бошқа

кимёвийфармологик моддалардан фойдаланиб” жиноят содир этишни жазони оғирлаштирувчи ҳолат сифатида тавсифлаган. Бу ҳолат бир қатор рус олимлари томонидан танқид қилинган[9]. К.В.Безручконинг фикрича, “мажбурлаш бу жабрланувчининг шахсий дахлсизлигига тажовуз қиладиган зўравонлик ишлатишда ифодаланган, жабрланувчининг иродасига таъсир қилиши мумкин бўлган ҳаракатларни содир этиш таҳдиди ҳақидаги маълумотларни унинг эътиборига етказиш билан боғлиқ бўлган ҳаракатлар”[10].

М.Усмоналиев жисмоний ва руҳий мажбурлаш тушунчаларини тадқиқ этар экан, шундай ёзади: “жисмоний ёки руҳий мажбурлаш натижасида ҳуқуқлар ва қонун билан кўрикланадиган манфаатларга зарар етказганлик учун жавобгарликни истисно қиладиган ёки жиноий жавобгарлик масаласини ҳал қилишда олди олиниши лозим бўлган хавфнинг хусусияти, хавфлилик даражаси, хавфнинг ҳақиқаттан мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги, юз бериш вақтининг яқинлиги, вужудга келган вазият ҳамда шундай вазиятда шахснинг мавжуд имкониятлари ва бошқа ҳолатлар ўрганилади”[11].

Амалдаги Жиноят кодексида жисмоний ёки руҳий мажбурлашни қўллаб содир этиладиган жиноятлар турлари алоҳида кўрсатиб ўтилган, жумладан, Жиноят кодекси 41¹-моддасида Жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд кўрқитиш натижасида қилмиш содир этиш жиноятни истисно қилувчи ҳолат сифатида баҳоланган, 115-моддада аёлни ўз ҳомиласини сунъий равишда туширишга мажбурлаш, 115¹-моддада эса, инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлаш, зўрлик ишлатиб ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиб содир этилган бўлса, 135-модда одам савдоси ўғирлаш, зўрлик ишлатиш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш ёхуд мажбурлашнинг бошқа шакллари қўллаш орқали содир этилган бўлса, 149-модда тафаккур мулки объектига нисбатан муаллифлик ҳуқуқини ўзлаштириб олиш, ҳаммуаллифликка мажбурлаш қилиш. Мазкур нормаларни таҳлил этадиган бўлсак, деярли барча нормаларда “мажбурлаш” атамаси замирида “руҳий мажбурлаш” тушунилиб келинмоқда. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, “руҳий мажбурлаш деганда, бошқа шахснинг иродасини бостириш ёки жиноятчи учун фойдали бўлган ҳаракатларнинг содир этилишига эришишга қаратилган шахснинг руҳиятига тўғридан-тўғри ёки билвосита ҳуқуққа хилоф ахборот орқали таъсири” тушунилади.

Ўзбек тили изоҳли луғатига кўра “мажбурлаш” – зўрлаб йўлламоқ, зўрламоқ маъноларини англатади[12]. Мажбурлаш тушунчасини психологик ва жиноят-ҳуқуқий жиҳатдан кўриб чиқиш мумкин. Психологик жиҳатдан “мажбурлаш” – бу шахснинг иродасини унга зўрлик ишлатиш ёки кўрқитиш билан синдириш, мажбурланаётган шахсни у ёки бу жиноятни содир қилишнинг ўзига хос қуролига айлантиришдир. Жиноят ҳуқуқи назариясида эса, мажбурлаш деганда, турли таҳдидлар кўринишида маҳкумга жисмоний ёки руҳий зўрлик ишлатилиши тушунилади[13].

Жисмоний зўрлик ишлатиш – жабрланувчининг қаршилигини енгиш ёки унинг қаршилиқ кўрсатиш имкониятини бартараф этиш ва иродасини букишга қаратилган бўлади[14]. У дўппослаш, у ёки бу даражада баданга шикаст етказиш, шунингдек шахсга жисмоний азоб бериш ёки унинг эркинлигини чеклашда ифодаланувчи бошқа зўрлик ҳаракатларини содир қилиш (қўлини боғлаш, ёпиқ хонада қолдириш ва бошқ.) каби ҳаракатларда ифодаланиши мумкин[15].

М.Н.Становский жисмоний мажбурлашга мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилишга ҳам киритади, бироқ бу фикрни тўғри эмас деб ҳисоблаймиз[16]. Чунки, шахсни мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш, шахс организмга жисмоний таъсир қилиш билан боғлиқ эмас, шу сабабли ҳам кўрсатилган ҳолатни руҳий мажбурлашнинг шакли сифатида кўриш мумкин. М.Рустамбоев, “Руҳий мажбурлаш бошқа шахсларга, мажбур қилинаётган шахс ёхуд унинг яқинлари ҳаётига, соғлиғига, мулкка ёки уларнинг бошқа ҳуқуқ ва қонун билан кўрикланадиган манфаатларига зарар етказиш таҳдидида, шунингдек, унинг онгига бевосита таъсир қилишда (турли психотроп воситаларни қўллаш, гипноз ва ҳ.к.) намоён бўладиган руҳий зўрлик чораларини қўллаб, таъсир кўрсатишда ифодаланади”[17], деган фикрни билдиради.

Рухий мажбурлаш ҳар қандай шаклда ифодаланувчи руҳим мажбурлаш, шунингдек айбдор ва унинг яқин кишиларига нисбатан реал равишда таҳдид қилишда ифодаланади. Бундай мажбурлаш оғзаки, ёзма, телефон, радио, имо-ишора ва бошқача йўл билан амалга оширилиши мумкин. Мажбурлаш ҳаракатлари бевосита манфаатдор шахслар томонидан, ёлланган бошқа шахслар томонидан ҳам амалга оширилади. Зисмоний зўрлик ишлатиш, шарманда қилувчи маълумотларни тарқатиш, шахснинг қонуний манфаатларига бошқача кўринишда зарар етказишга қаратилиши мумкин. Яна айбдорнинг қуроли ёки қуроли сифатида фойдаланиши мумкин бўлган бошқапредметларни (пичоқ, болта ва бошқ.) намоиш қилишини ҳам мажбурлаш сифатида тушуниш лозим.

Авваламбор, зўрликда “руҳий” атамаси қандай маъно касб этишини аниқлаб олиш лозим: ушбу атамада руҳий зўрлик таъсир кўрсатиш объектига ёки жиноий тажовуз усулига қараб қараб белгиланганми, ё бўлмаса, ҳар иккаласи ҳам инобатга олинганми? Биз зўрликни у инсон руҳиятига таъсир этгани учун шундай атаймизми ёки руҳий таъсир кўрсатиш воситалари ёрдамида содир этилгани учунми? Руҳиятга берилган таърифдан келиб чиқадиган бўлсак, ишонч билан таъкидлашимиз мумкинки, у инсонга, унинг танасига, идрокига ўз-ўзидан таъсир кўрсатмайди.

Рухий таъсир ташқи муҳитга фақатгина инсон хулқ-атвори, ҳаракатлари орқали таъсир кўрсатиши мумкин. Бундан келиб чиққан ҳолда, хулоса қилиш мумкинки, руҳий атамаси жиноят содир этиш усулига эмас, балки таъсир кўрсатиш объектига, предметга нисбатан айтилган. Шу сабабли жисмоний ва руҳий зўрлик бирбиридан содир этиш усули ва воситаларига кўра фарқ қилади. Хусусан, жисмоний зўрлик тан жароҳати етказди ёки инсон хулқи, ҳаракатининг ташқи эркинлигини чеклайди, унинг организмида органик ёки функционал ўзгаришларга сабаб бўлиши ҳам мумкин.

Рухий зўрлик эса бевосита инсон руҳиятига таъсир этади ва руҳий жароҳат етказди ёки унинг хоҳиширодаси эркинлигини енгади (чеклайди). Умуман олганда, улар ўртасида содир этиш усулига кўра ҳам фарқлар мавжуд. Агар жисмоний зўрлик одатда механик ёки кимёвий воситалар ёрдамида содир этилса, руҳий зўрлик фақат руҳиятга таъсир этади ва ёки тан жароҳати етказмаган ҳолда руҳий жароҳатлаш, ё шахс эркини чеклашда, яъни унинг ички эркинлигини жисмоний таъсирсиз чеклашда намоён бўлади. Бу ҳолда ахборот (информация) инсон руҳиятига таъсир этувчи бош восита сифатида намоён бўлади.

Инсон организми ва руҳияти ўртасидаги органик алоқадорликдан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, жисмоний зўрлик оқибатида доим руҳий жароҳат етказилади (хушсиз ҳолда ётган шахсга, масалан, наркоз таъсири остида бўлган шахсга етказиладиган жисмоний жароҳатлар бундан мустасно). Шундай қилиб, жисмоний зўрлик руҳий жароҳат келтириб чиқарувчи манба бўлиб хизмат қилади. Бундан ташқари, гипноз ўзбек ҳуқуқшунослари томонидан ҳам руҳий мажбурлашнинг бир шакли сифатида эътироф этилади. Гипноз – бу руҳий мажбурлашнинг алоҳида шакли бўлиб, гипноз остида ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахснинг иродаси синдирилади ва бундай ҳолда содир этилган қилмишни иродавий қилмиш деб бўлмайди. Жисмоний ёки руҳий зўрлик учинчи шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига зарар етказувчи мажбурлов остидаги шахснинг эркин хулқ-атворида турли хил таъсир кўрсатиши мумкин. Хусусан, шахснинг ўзи ҳаракатларини танлаш эркинлиги бутунлай чекланаган ёки бундай чекланаганлик нисбий хусусиятга эга бўлиши мумкин. Шахс фаолиятининг турли хусусиятдалиги уларни ҳар хил ҳуқуқий баҳолашга олиб келади.

Хусусан, агар шахс ўзининг хатти-ҳаракатини бошқара олмаган (масалан, тўлиқ изоляция ёки гипноз остида бўлиш) ҳолларда мажбурланувчи шахс қўли остидаги жиноят қуроли бўлиб, у ўз ҳаракатларини танлаш имкониятидан маҳрум бўлади ва шунинг учун ҳам у жиноий жавобгарликка тортилмайди. Агар шахс ўзи хатти-ҳаракатини бошқариш имкониятига эга бўлган бўлса (масалан, зарар етказиш хавфи мавжуд бўлганда.) мажбурланган шахснинг қилмиши жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд кўрқитиш бўйича боҳаланиши лозим. Кўрқитиш ва уни амалга ошириш имконияти жабрланувчини шундай аҳволга солиб қўйиши керакки, у шахснинг ҳаракатларига қаршилик кўрсата олмай қолган бўлиши лозим.

Хулоса қиладиган бўлсак, юқоридагилардан келиб чиқиб Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 8-бўлимида “Жисмоний ёки рухий мажбурлаш ёхуд кўрқитиш” тушунчаларига таъриф берилса, мақсадга мувофиқ бўларди.

Бундай тушунча бериш эса, ўз навбатида, жисмоний ёки рухий мажбурлаш ёхуд кўрқитиш каби ҳаракат ва ҳаракатсизликни фарқлаш имконини бериб суд амалиётида юзага келадиган камчиликларни бартараф этишга, шунингдек зўрлик ишлатиб содир этилаётган қилмишларни фарқлашга хизмат қиларди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Рустамбоев М. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. Т.1. Умумий қисм. Дарслик. – Т.: ИLM ZIYO, 2010. – Б.334. (Rustamboev M. Criminal law course of the Republic of Uzbekistan. T.1. General part. Textbook. - T.: ILM ZIYA, 2010. - P.334.).
2. Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 9 январдаги ЎРҚ–459-сонли Қонунига асосан киритилган — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.01.2018 й., 03/18/459/0536-сон. (In accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan dated January 9, 2018 No. O'RQ-459 - National database of information on legal documents, 10.01.2018, No. 03/18/459/0536.).
3. Рустамбоев М., Ахраров Б. Жиноят ҳуқуқи. Дарслик. – Т., 2006. – Б.254. Рустамбаев, М. Х. "Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. V том." Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти 304 (2018): 310-323. (Rustamboev M., Akhbarov B. Criminal law. Textbook. - T., 2006. - P.254. Rustambaev, M. X. "Course of Criminal Law of the Republic of Uzbekistan. Volume V." Tosh-kent: Military-Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan 304 (2018): 310-323.).
4. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 11 сентябрдаги “Ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 20-монли қарори. (Resolution No. 20 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated September 11, 1998 "On judicial practice in criminal cases of suicide".).
5. Кладков А.В. Назначение наказания // Уголовное право Российской Федерации. Общая часть Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М.,1999. –С.376. (Kladkov A.V. Assignment of punishment // Criminal law of the Russian Federation. General part of the Textbook / Ed. B.V. Zdravomyslova. M., 1999. –P.376.).
6. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. III том. Шахсга қарши жиноятлар. Тинчлик ва ҳавфсизликка қарши жиноятлар. Олий таълим муассасалари учун дарслик. –Т.: ИLM ZIYO, 2011. –Б.148. (Rustamboev M.H. Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. Volume III. Crimes against the person. Crimes against peace and security. Textbook for higher education institutions. - T.: ILM ZIYA, 2011. - P.148.).
7. Уголовное право. Часть общая / Под ред. А.С.Михлина. –М. 2000. –С. 70. (Ugolovnoe pravo. Chast obshchaya / Pod ed. A.S. Mikhlina. -M. 2000. -S. 70.).
8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. –М, 2004. –С.78. (Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation. –M, 2004. –P.78.).
9. Сердюк Л. Насилие – криминологическое и уголовно-правовое исследование. – М.: Юрлитинформ, 2002. – С.21-22. (Serdyuk L. Violence – a criminological and criminal-legal study. – М.: Yurlitinform, 2002. – P.21-22.).
10. Безручко К.В. Понятие преступлений, связанных с применением насилия и вопросы квалификации. Авто.дисс. канд.юрид.наук. 2010, 24. //Диссертация на тему «Понятие преступлений, связанных с применением насилия и вопросы квалификации», скачать бесплатно автореферат по специальности ВАК РФ 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право (dissercat.com) (Bezruchko K.V. The concept of crimes related to with the use of violence and the issues of qualification. Auto. diss. candidate of legal sciences. 2010, 24. // Dissertation on the topic "The concept of crimes related to the use of violence and the issues of qualification", download free abstract on the specialty of the Higher Attestation

Commission of the Russian Federation 12.00.08 - Criminal law and criminology; criminal executive law (dissercat.com)).

11. Усмоналиев М., Бакунов П. Жиноят ҳуқуқи (Умумий қисм). Дарслик. – Т.: Насаф, 2011. – Б.172. (Usmonaliev M., Bakunov P. Criminal law (General part). Textbook. - T.: Nasaf, 2011. - P.172.).

12. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. II. Е-М / Таҳрир хайъати: Т.Мирзаевм (раҳбар) ва бошқ.; ЎЗР ФА Тил ва адабиёт ин-ти. –Т.: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2006. – Б. 523. (An explanatory dictionary of the Uzbek language: more than 80,000 words and phrases. J. II. E-M / Editorial board: T. Mirzaevm (leader) and others; UzR FA Department of Language and Literature. - T.: "National Encyclopedia of Uzbekistan" State Scientific Publishing House. 2006. – P. 523.).

13. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.И.Рарога. –М., 1997. –С. 242. (Criminal law of Russia. General part / Ed. A.I.Raroga. –M., 1997. –S. 242.).

14. Тахиров Ф. Ўзбекистон Республикаси қонунига биноан жинсий жиноятлар учун жавобгарлик муаммолари: ю.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2006. –Б.48. (Takhirov F. Uzbekiston Republicsi qonuniga binoan zhinsiy zinoatlar uchun zhavobgarlik muammolari: ju.f.d. ilmiy darazhasini olish uchun yozilgan dissertation. - Tashkent, 2006. -P.48.).

15. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.И.Рарога. –М., 1997. –С. 242. (Criminal law of Russia. General part / Ed. A.I.Raroga. –M., 1997. –S. 242.).

16. Становский М.Н. Назначение наказания. –Спб, 1999. –С. 216. (Stanovsky M.N. Assignment of punishment. – St. Petersburg, 1999. –S. 216.)

17. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Птом. Умумий қисм. Жазо тўғрисида таълимот. Олий таълим муассасалари учун дарслик. –Т.: ILMZIYO, 2011. – Б.90. (Rustamboev M.H. Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. Tom. General part. The doctrine of punishment. Textbook for higher education institutions. -T.: ILMZIYO, 2011. -P.90.).

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000